

**PLANNER
GÉRÊNCIA II**

2024.2

GERENCIAMENTO DE ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

Docentes:

Érica Brandão de Moraes
Geilsa Soraia Cavalcanti Valente
Katerine Moraes dos Santos

Monitores:

Letícia da Silva Ferreira dos Santos
Mayara Marques Bragança

Tutora:

Stéfany Marinho de Oliveira

HORÁRIOS DAS AULAS

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:00-12:00		Prática	Prática	Prática	
14:00-16:00				Teoria	

Período Letivo (Carga Horária Total da disciplina: 90 Horas)

26/09/2024 a 16/01/2025

Período de Aulas (Carga Horária Total Teoria: 30 Horas)

26/09/2024 a 12/12/2024

Período de ETP (Carga Horária Total Prática: 60 Horas)

Grupo PE-PF (26/09/2024 a 29/10/2024)

Grupo PC-PD (30/10/2024 a 28/11/2024)

Grupo PA-PB (05/12/2024 a 16/01/2025)

Critérios Avaliativos da Disciplina

Avaliação Teórica: Portfólio (10 Pontos)

Avaliação Prática: Apresentação do Produto (10 Pontos)

CHECKLIST

ATIVIDADES TEÓRICA

	Data	Nota	
Atividade 1: Análise de Eventos Adversos e Aplicação das Ferramentas de qualidades	10/10/2024	4 Pontos	
Atividade 2: Educação Continuada e Permanente	14/11/2024	3 Pontos	
Atividade 3: Dimensionamento do Pessoal de Enfermagem	28/11/2024	2 Pontos	
Atividade 4: Gincana de Indicadores de Saúde	05/12/2024	1 Ponto	
Organização e Entrega do Portfólio	19/12/2024	10 Pontos	

CHECKLIST

ATIVIDADE PRÁTICA

Apresentação e Entrega do Produto	Data	Nota	
Grupos PE-PF	29/10/2024	10 Pontos	
Grupos PC-PD	28/11/2024	10 Pontos	
Grupos PA-PB	16/01/2025	10 Pontos	
Prazo Final de Entrega do Registro do Produto no Zenodo	19/01/2025		

2024

OUTUBRO

D	S	T	Q	Q	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

ANOTAÇÕES

AULAS

03/10 - SEGURANÇA DO PACIENTE (PRESENCIAL)

10/10 - ASSISTIR VÍDEO "APRENDENDO COM OS ERROS + ATIVIDADE 1 (ASSÍNCRONO - CLASSROOM)

17/10 - SEMANA ACADÊMICA

24/10 - COMPETÊNCIAS GERENCIAIS E ASSISNTENCIAIS (PRESENCIAL)

31/10 - LIDERANÇA EM ENFERMAGEM, NEGOCIAÇÃO E TOMADA DE DECISÃO (PRESENCIAL)

2024

NOVEMBRO

D	S	T	Q	Q	S	S
					1	2
8	4	5	6	7	8	9
15	11	12	13	14	15	16
22	18	19	20	21	22	23
29	25	26	27	28	29	30

ANOTAÇÕES

AULAS

07/11 - EDUCAÇÃO CONTINUADA E PERMANENTE. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO (PRESENCIAL)

14/11 - ATIVIDADE 2 (ASSÍNCRONO)

21/11 - GESTÃO DE RECURSOS DE MATERIAIS E CUSTO NOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM (PRESENCIAL)

28/11 - DIMENSIONAMENTO DE ENFERMAGEM + ATIVIDADE 3 (SÍNCRONO)

2024

DEZEMBRO

D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

AULAS

05/12 - INDICADORES DE SAÚDE
+ ATIVIDADE 4 (PRESENCIAL)

12/12 - GESTÃO DO CUIDADI EM
ENFERMAGEM +
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
(PRESENCIAL)

19/12 - ORGANIZAÇÃO E
ENTREGA DO PORTFÓLIO
(ASSÍNCRONO)

ANOTAÇÕES

2025

JANEIRO

D	S	T	Q	Q	S	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	18	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

AULAS

09/01 - AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA + LANÇAMENTO DE NOTAS + REGISTRO DOS PRODUTOS (ASSÍNCRONO)

16/01 - VS + NOTA FINAL (ASSÍNCRONO)

ANOTAÇÕES
